

Hatások elérése című

Verzió 1.0

Útmutató

MEGOSZTÁS, TERJESZTÉS ÉS AZ ÖRÖKSÉG

Ez az Útmutató azt vizsgálja, hogyan lehet maximalizálni az interaktív innovációs projektek eredményeinek felhasználását és hatását.

A többszereplős **LIAISON** projekt (Better Rural Innovation: LIAISON: Better Rural Innovation: Linking Actors, Instruments and Policies through Networks) az innováció felgyorsításának módjait vizsgálja a mezőgazdasági, erdészeti és a kapcsolódó ágazatokban. Az ezeken a területeken történő átalakulás és változás a tevékenységek és kölcsönhatások eredményeként jelennek meg, amiket a legkülönbözőbb résztvevők együttesen, a tudás generálás, tudáscsere és az ismeretek felhasználásának folyamatában hoznak létre.

A többszereplős innovációs projekteken való részvétel olyan folyamat, amely széles körű hatásokkal jár: kulturális értékek és szokásbeli változásokat eredményez a csoporton belül és az egyén szintjén egyaránt. Ez az Útmutató bemutatja az ilyen projektek által kifejlesztett eredmények és innovatív megoldások világos, részletes és jól megtervezett terjesztési stratégiájának előnyeit. Ismerteti, hogy az innovációs csoportok hogyan építhetik be a hatás elérését az interaktív innovációs tevékenységekbe és kiemeli, hogyan mérhető és értékelhető ez a siker.

HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA TERVEZÉSE

Kezdetről fogva jól csinálni - ez a változás alapja

A partnerségen belül megosztják és beépítik a csoport interaktív innovációs folyamatából származó innovációt és tudást. Ám sokkal nagyobb hatást érnek el, ha az eredeti vezető csoporton kívül másokat is befolyásolnak vagy inspirálnak. Ehhez mind a tervezésre, mind a megfelelő emberek bevonására szükség van a kezdetektől fogva és az innovatív partnerként együttműködő csoport munkájának teljes időtartama alatt is.

LIAISON ESZKÖZÖK

Az **Journey mapping** és a **impact stories** módot adnak arra, hogy az interaktív innováción keresztül szerzett tanulási tapasztalatokat mások számára is jól érthető módon bemutassák.

Már a kezdetektől fogva fontos olyan kommunikációs tervet készíteni, amely az innovációs folyamat eredményeinek potenciális felhasználóit és más a döntéshozatalt és a gyakorlatok megváltoztatását befolyásolni képes érdekelt feleket céloz meg. A tervnek foglalkoznia kell azzal, hogy a projekt eredményeit hogyan fogják megosztani, hogyan jöttek létre ezek az új gyakorlatok, ötletek vagy kutatások és mit tanultak az út során és milyen gyakorlati előnyökkel járnak.

Hatékony terjesztési modellek

Az ötletek és eredmények szélesebb közönséggel való megosztása erőforrásokat igényel: időt és munkaerőt. Érdemes célzott tevékenységeket létrehozni a terjesztés érdekében, mely egyes esetekben és különösen a nagyobb léptékű projektek esetében, ez a finanszírozó külön követelménye. A kisebb kezdeményezéseknek azonban nehezebb lehet a rendelkezésre álló forrásokon belül lendületet adni az új ötletek és innovatív megoldások megosztásához. A más meglévő kezdeményezésekkel való összekapcsolódás vagy új innovációs hálózatok létrehozása segíthet leküzdeni ezt az akadályt.

Az egyik legfontosabb kihívás a hatékony odafigyelés elérése - a csoportban résztvevők ösztönzése arra, hogy tegyenek erőfeszítéseket és szánjanak időt arra, hogy meghallgassák mások nézőpontját, tapasztalatait és ötleteit. Az emberek nagyobb bizalmat éreznek egy olyan csoportban, amelyről úgy érzik, hogy meghallgatja őket.

A projektek bizonyos módon javíthatják a tudásmegosztást és a terjesztést. Például a "gyakorlatorientált innovációs hálózatok" és a "mezőgazdasági termelői innovációs csoportok" vagy hasonló struktúrák segítenek a konzorciumon belüli interaktív innováció fejlesztésében és ezt a projekt élettartamán túlra és a jövőbe is elvihetik.

A LIAISON esettanulmányaiban például különböző módokat találtak e cél elérésére:

- *Tous Paysans* az érintetteket a folyamat kezdetétől fogva bevonta és videót valamint szórólapot készítettek, hogy segítsenek megosztani a közös módszert és annak eredményeit.
- *AgroCycle* egy átfogó, a gyerekekre összpontosító “oktatási platformot” fejlesztett ki a legfontosabb üzeneteik megosztására.
- *Food Heroes* újszerű megközelítést alkalmazott a bevonás terén és a projektet egy kiállítással kezdte (a Dutch Design Week keretében), így a projektet még a projekt megkezdése előtt bemutatták.
- *10-Frame Beehive* a közösségi médiát használta a terjesztésre.

LIAISON ESZKÖZÖK

Actor/role identification (ID) and personas: understanding our stakeholders - növelheti a kulturális sokféleség reflexív tudatosságát.

További információért olvassa el a **KAPCSOLÓDÓ PARTNERSÉGEK** c. Útmutatót.

Az interaktív innovációs kezdeményezések eredményeinek beágyazása a meglévő tudáscsere tevékenységekbe.

A projekt tapasztalatok szélesebb közönséggel való megosztásának hatékony módja a mezőgazdasági és más érdekeltek kezdetől fogva történő bevonása, beleértve a projektjavaslat előkészítését is. Ez a felelősségtudatot biztosítja és motiválja őket, hogy a projekt eredményeit később maguk is átvegyék.

Amint azt a **KAPCSOLÓDÓ PARTNERSÉGEK** c. **Útmutató** is leírja az interaktív innovációs folyamat javul, ha a csoporton kívüli ötletek táplálják vagy serkentik azt. Egy konzorcium számára előnyös lehet, ha együttműködik a releváns külső érdekeltekkel, például a mezőgazdasági termelők vagy a fogyasztók szövetségeivel, akik szívesen támogatják a kommunikációs stratégiáját. Különösen a mezőgazdasági termelői hálózatok segíthetnek a tudás gyors, gazdák közötti elterjesztésében.

Bizonyos típusú innovációk, például új gyakorlatok esetében fontos, hogy a “bajnokokra” összpontosítsunk és azokkal együttműködjünk, hogy segítsük az innováció elterjesztését egy adott célcsoporton belül. A bajnok olyan személy, aki már hitelességet szerzett

a célcsoport körében. Az ő bevonásuk hatékony stratégia lehet a szélesebb körű elkötelezettség kialakításában és a hosszú távú hatás elérésében.

További információért olvassa el a **KAPCSOLÓDÓ PARTNERSÉGEK** c. **Útmutatót**.

KÜLÖNBSÉGET TENNI - HOGYAN LEHET ÖSZTÖNÖZNI AZ ELFOGADÁST?

Az interaktív innovációs projektek eredményeinek terjesztésére vonatkozó célok (és határok) meghatározása

A többszereplős projekteknek meg kell határozniuk, hogy a terjesztési tevékenységük eredményeit milyen messzire és milyen széles kör számára szeretnék eljuttatni. Néha ezt előre meghatározza a finanszírozó, akinek megvan a véleménye a változás szintjéről vagy a kívánt hatásról. Például Moore et al. (2015) a társadalmi innovációkból származó hatások elérésére (“méretezés/skálázás”) három módszert azonosított be: méretnövelés, kifelé irányuló hatás, mélyreható változások.

- A “*kifelé irányuló hatások*” az intézmények megváltoztatására vonatkozik a szakpolitika, a szabályok és a törvények szintjén.
- A “*méretnövelés*” azon emberek számának növelését jelenti, akiket befolyásolnak egy új gyakorlat vagy technológia elfogadásában.
- “*Mélyreható változások*” a kapcsolatok, kulturális értékek és hiedelmek megváltoztatását jelenti.

Nem szabad elvitatni a változás és a hatékony átalakulás eléréséhez szükséges méretezés fontosságát. Ez nem egyirányú folyamat, mivel a tudás a hatékonyan irányított interaktív innovációs folyamat során végigáramlik. Ez segíti a közvetlen eredmények megteremtését, fejlesztését a tevékenység teljes időtartama alatt és segíti a célcsoportokkal megosztható innovatív technikai, szervezeti vagy társadalmi megoldások finomítását.

A LIAISON projekt különbséget talált abban, hogy az interaktív innovációs partnerségek milyen módon kívánják elérni ezt a célt. E megközelítések némelyike hozzájárult e tekintetben a sikerhez, míg mások korlátozták azt. Ennek ellenére nem minden partnerség törekszik a szélesebb körű változás előmozdítására és lehet, hogy szűkebb, de ugyanolyan fontos céljaik vannak.

A tudás és az innovációk kiterjesztésének "legjobb" stratégiái

Nem minden partnerség célja az innovációk kiterjesztése, bár hatásuk nagyobb lesz, ha a kiterjesztés egy vagy több típusát alkalmazzák. A partnerségek számos méretnövelési stratégiát alkalmazhatnak az általuk létrehozott tudás és innováció megosztása és a szélesebb körben való hozzáférés érdekében.

A LIAISON projekt által azonosított hatékony méretnövelési stratégiák néhány példája:

- A **"kifelé irányuló hatások"** hangsúlyozza a sikeres innovációk különböző közösségekben (vagy "piaci résekben") történő megismétlését azért, hogy az eredményeket minél több emberhez eljuttassák. Ez különösen akkor bizonyult hatékonynak, ha olyan kontextus-specifikus kérdésekkel foglalkoznak, amelyek hatással vannak a rendszer megváltoztatására. Az *Agrolora* kezdeményezés például a vízügyi szakszervezetekkel és a gazdákkal dolgozott együtt ennek érdekében.
- Más kezdeményezések, mint például a *Programa de Sustentabilidade de Vinhos do Alentejo*, *Arena Skog*, *L'Atelier Paysan* and *10-Frame Beehive* a szabályozás megváltoztatásáért folytatott lobbizással, illetve a szakpolitikák befolyásolására irányuló **"növekedés"** révén hagytak nyomot maguk után. A szakpolitikai szintnek vitathatatlanul a "legnagyobb hatása" van, mivel ez a szint képes megváltoztatni a "játékszabályokat".
- A **"mélyreható változások"** stratégiák ahhoz a gondolathoz kapcsolódnak, hogy tartós változás csak akkor érhető el, ha az emberek szíve és gondolkodása, értékei és kulturális gyakorlatai, valamint kapcsolatainak minősége átalakul. A mélyreható változás koncepciója gyakran felmerült, bár gyakran implicit módon. A Nod Verde esettanulmány például segítette megváltoztatni azoknak a termelőknek a gondolkodásmódját, akik élelmiszer-központokban kezdtek részt venni, hogy közvetlenül a fogyasztóknak értékesítsenek. Ugyanakkor a fogyasztók körében elősegítette a termelők jobb megértését és nagyobb támogatását

Fontos rámutatni, hogy néha a skálázáshoz szükséges erőfeszítést nem biztos, hogy érdemes megtenni a korlátozottabb, időhöz kötött vagy erőforráshiányos projektek esetében.

Az eredmények sikeres terjesztéséhez hozzájáruló tényezők

Bár a terjesztés hivatalos célkitűzésként beépülhet egy projektbe, mégis szükség van arra, hogy az eredmények megismerése után célzottan törekedjenek az eredmények megosztására. A LIAISON négy sikertényezőt azonosított az interaktív innovációs projektek eredményeinek terjesztése terén.

- **Nyíltság** - a projekt által terjesztett valamennyi eredmény és információ forrásainak és alapfeltevéseinek átláthatósága.
- **Tisztázás** - világos információk nyújtása, a végrehajtás egyszerűségének biztosítása és a szakzsargon elkerülése, amikor csak lehetséges.
- **Motiváció** – a közös érdek, konkrét szükséglet vagy cél megtalálása. Ilyen például a helyi gazdasághoz való hozzájárulási hajlandóság vagy a proaktív hálózatépítés az eredmények és a projekt hatásának fokozása érdekében.
- **Források** - a pénzügyi kockázat vagy költségek megosztása, eljárások és erőforrások rendelkezésre állása azért, hogy másokat az innováció legjobb felhasználása érdekében képzéssel és tanácsadással támogassanak.

Fontos tudatában lenni annak, hogy egy innováció potenciális felhasználói különböző fázisokon mehetnek keresztül, mielőtt sikeresen elfogadják azt. Tudatában lenni annak, hogy az emberek különböző elvárásokat támasztanak az innováció elfogadásának sebességével és mértékével, valamint annak várható hatásaival kapcsolatban. A gazdálkodók például apró változtatásokkal, fokozatosan sajátíthatják el az új gyakorlatokat. Ennek oka lehet, hogy nincsenek meg az erőforrásaik egy nagyobb beruházáshoz, vagy aggódnak a kockázatok miatt. Minden vállalkozás számára fontos, hogy bizonyítékkal rendelkezzen az innovatív megoldás vagy termék bevezetésének várható előnyeiről (és költségeiről).

A projekt eredményeinek jobb átvételéhez döntő fontosságú, hogy a megfelelő embereket már a projekt kezdetétől fogva bevonják: például olyan partnerségek, akik eredetileg nem vonták be a gazdálkodókat és azok szervezeteit a csoportba náluk is elengedhetetlen lesz a gyakorlat-alapú hálózatokkal való kommunikáció az eredmények telejsítése érdekében. Az interaktív innovációs projekt körüli hálózatok feltérképezéséhez és tervezéséhez szükséges eszközök megtalálhatók a LIAISON eszköztárban (LIAISON Tool Box). Ezek segíthetnek a bevonandó érdekelttek megfelelő típusának és sokféleségének meghatározásában.

Az eredmények megosztásának és az új ötletek átvételének lehetséges akadályai

Egy csoport növelheti sikerességét az eredmények megosztásában, ha átgondolja, hogyan tegye elérhetővé, érdekessé az üzeneteket és vonatkozó információkat a célközönsége számára. Ennek során fontos azzal is tisztában lenni, hogy vannak akadályok, amiket azonosítani és áthidalni kell.

Ha például egy tevékenység beruházást igényel, a finanszírozáshoz való hozzáférés kulcsfontosságú az elfogadásához. A csoportoknak időt kell szánniuk annak feltárására, hogy honnan lehet finanszírozáshoz jutni, vagy partnerségeket kell kialakítaniuk a beruházásért folyó lobbizás érdekében. Következésképpen a finanszírozáshoz való hozzáférés gyakran a projekten belüli extra és előre nem látott "projekt-ként" jelentkezik.

További információkért lásd **A CSOPORT MEGALAKULÁSA** című **Útmutatót**.

Előfordulhatnak olyan kulturális és kommunikációs akadályok is, amelyek megnehezítik az olyan üzenetek és előnyök közvetítését, amelyek hatékonyan ösztönöznek másokat egy innováció vagy új ötlet elfogadására. Ilyenkor a potenciális végfelhasználók bevonása az interaktív innovációs folyamatba gyümölcsöző lehet, mivel segít azonosítani és kielégíteni valós igényeiket és ezáltal segít leküzdeni a terjesztés előtt álló esetleges akadályokat.

Egyes innovációk bevezetését szabályozási és jogi kérdések lassíthatják vagy akár meg is akadályozhatják. A LIAISON által vizsgált néhány esettanulmányban a stratégia, hogy több embert sikerült rávenni az innováció alkalmazására, segítette az innováció láthatóbbá tételét, növelte az innováció erejét és súlyát. Hozzájárult az intézmények és a szabályozó hatóságok szemléletének befolyásolásához és változtatási hajlandóságukhoz. Erre példaként lásd a *Programa de Sustentabilidade de Vinhos do Alentejo* és a *L'Atelier Paysan*.

A vállalkozások kilátásai és igényei iránti bizalom

hiánya, vagy az innováció értékével kapcsolatos szkepticizmus szintén akadályozhatja a projekteket. Ez az ellenállás gyakran leküzdhető, ha az látszik, hogy mások sikeresen átveszik az innovációt.

LIAISON ESZKÖZÖK

A **Gender appraisal** értékelése és a **empowerment appraisal** - ezek hasznos eszközök az előítéletek jelenlétének értékelésében és a felelősségteljes, sokszínű részvétel támogatásában.

A TÁRSADALMI KIHÍVÁSOKRA VALÓ REAGÁLÁS

A hatások rendszerszintű azonosítása

A LIAISON 32 esettanulmányának mélyreható elemzése segített azonosítani néhány olyan tényezőt, amely kulcsfontosságú egy projekt hatásának meghatározásához. Úgy tűnt, hogy különösen a gazdálkodók és az erdészek meglehetősen nehezen értették meg, hogy milyen mértékű hatást gyakorol az általuk közösen létrehozott innováció. Ennek néhány okát az alábbiakban felsoroljuk:

- Nehéz lehet azoknak felismerni és megbecsülni egy tevékenység értékét a szélesebb közösség számára, akik nem feltétlenül vesznek részt közvetlenül az innovációban.
- Nehézségek az emberek gondolkodásmódjának megváltoztatásában és a változásra fogékony attitűdök kialakításának támogatásában.
- A gazdasági előnyök könnyebben értékelhetők és közvetlenebbek, mint más előnyök pl. környezeti és társadalmi előnyök.
- Bár az emberek megérthetik, hogy bizonyos intézkedések és változások például enyhíthetik az éghajlatra gyakorolt hatást, de nem biztos, hogy megfelelően értékelik a saját szerepüket ebben a folyamatban.

Időt kell szánni arra, hogy megértsük, nyomon kövessük és értelmezzük az érdekelt felek helyzete és célkitűzései közötti különbségeket. Emellett a gazdálkodók és az erdészek bizalmát is növeljük úgy, hogy képesek legyenek együttesen jelentős hatást elérni.

A jövő generációjának bevonása

A LIAISON által vizsgált esettanulmányokban és általában a vidéki közösségekben közös az aggodalom a fiatalok elvándorlása és a családi gazdaságok átvételétől való vonakodás miatt.

Az új megoldásokra összpontosító, többszereplős innovációs projektek hatékony módot nyújthatnak arra, hogy a következő generációt bevonják a gyakorlati szakemberekkel való együttműködésbe és támogassák részvételüket a vidéki tevékenységekben. A LIAISON egyik "nagykövet projektje", a *Green Workshop Wendland* erre a kérdésre összpontosított az egyetemi hallgatók tervezőműhelyekbe történő meghívásával. Ez része volt annak a kezdeményezésnek, amely a szakképzett munkaerő és a fiatalok adott térségbe vonzását célozta meg.

A vidéken maradási a következő generáció számára vonzóvá téve fontos a nemek és a sokszínűség figyelembevétele is.

LIAISON ESZKÖZÖK

Appraisal of group dynamics a bizalmat, az információmegosztási hajlandóságot és az általános szociális jólétet értékeli csoportkörnyezetben.

A JÖVŐBE TEKINTVE

A köz- és magánszféra közötti partnerség hatékony irányítása a hatás maximalizálása érdekében

Az innováció ösztönzésére és kiterjesztésére irányuló köz- és magánszféra közötti partnerségeknek már a kezdetektől fogva tisztában kell lenniük azzal, hogy a résztvevők céljai azonosak-e, különösen a tekintetben, hogy mi történik az interaktív innovációs folyamat befejezése után. Az emberek eltérő ambíciókkal rendelkezhetnek a méretnövelés tekintetében (pl. a magánpartner nem biztos, hogy a szellemi tulajdonjogi kérdések és a versenyelőny elvesztésének kockázata miatt érdekelt egy innováció továbbfejlesztésében), és a magán- és közsféra partnerei között a

szervezeti kultúra, a kapacitások és a finanszírozás terén is lehetnek különbségek.

A szellemi tulajdonnal kapcsolatos lehetséges kérdésekkel az interaktív innovációs projekt kidolgozásának korai szakaszában kell foglalkozni és döntést kell hozni arról, hogy ezeket hogyan kezeljük. Ez segít annak meghatározásában is, hogy bizonyos típusú finanszírozási források megfelelőek-e. Például a közfinanszírozású projektek megkövetelhetik, hogy a projekt innovatív termékei és eredményei a jövőben szabadon hozzáférhetőek legyenek. Egyes esetekben ez azt jelentheti, hogy egy adott személy vagy vállalkozás inkább nem vesz részt a projektben.

A terjesztés időbeli korlátainak kezelése

Sok projektet csak két-három évre finanszíroznak és gyakran nehéz ilyen rövid idő alatt kézzelfogható eredményeket felmutatni, különösen akkor, ha a partnerségeket a semmiből alakították ki egy projekthez. Ezért fontos, hogy ne túlozzuk el a projekt várható hatásait. Még a korlátozott sikerek is megnyithatják a kapukat a jövőbeli együttműködések és a partnerség további fejlesztése előtt.

Fenntartható partnerség kiépítése

Néha nehéz megjósolni, hogy egy partnerség a projekt kezdeti időszakán pl. a finanszírozás időtartamán túl is folytatódik-e. A jövőbeli együttműködés valószínűségének javításában az egyik legfontosabb tényező a bizalom kiépítése. A partnerek a határidők és a közös kötelezettségvállalások betartásában számítanak majd egymásra, bár lesznek olyan időszakok is, amikor nem értenek egyet. A partnerség kezdetén meghatározott, a kommunikációra és az együttműködésre vonatkozó alapvető szabályok segítenek a konfliktusok feloldásában és a hosszú távú, bizalmon alapuló kapcsolat biztosításában.

A partnerségi munkáról bővebben lásd az **EGÉSZSÉG PARTNERSÉGEK Útmutatót**.

LIAISON ESZKÖZÖK

Economic evaluation tools - az eszközök széles skálája létezik, beleértve a költség-haszon elemzést, a beruházások megtérülését vagy a beruházások társadalmi megtérülését. Mindegyiknek megvannak a maga előnyei és hátrányai.

Scientometrics - olyan mérések, mint a hatásfaktor, tudományos idézettségi index, szerzői szintű mérőszámok, szabadalmak stb.

Altmetrics - többek között, de nem kizárólagosan a szakértői értékelések, a Wikipédián és a közpolitikai dokumentumokban szereplő hivatkozások, a kutatási blogokon folytatott viták, a mainstream médiamegjelenések, a referenciakezelőkben, például a Mendeley-ben található könyvjelzők, valamint a közösségi hálózatokon, például a Twitteren történő említések.

Monitoring tool for (external) impacts - a külső hatás a projektnek a társadalmi kihívásokhoz/szakpolitikai célokhoz viszonyított relevanciájára utal.

el az érintetteket, hogy pénzt és erőfeszítést fektettek egy gyümölcsöző partnerségbe.

A LIAISON-projekt számos esettanulmányi csoporttal együtt segítette az értékelések közös tervezését. Az alkalmazott megközelítések mind a folyamatokra, mind a csoporttagok közötti kapcsolatokra összpontosítottak. Ebből a folyamatból kiderült, hogy az egyes tagok tanulása és átalakulása pozitív és előnyös hatása lehet az interaktív innovációs projektben való részvételnek.

A LIAISON az érdekelt felek képességeinek és kapacitásainak javítását jelölte meg az egyik fejlesztendő területként. Számos eszköz létezik az interaktív innovációs partnerség ezen aspektusainak javítására és ezek megtalálhatók az értékelési és hatásvizsgálati eszközök eszköztárában.

A hosszú távú hatások hatékony mérése

Az interaktív innováció egyik kihívása a projektet körülvevő kölcsönhatások és folyamatok sikerének - vagy sikertelenségének - értékelése, különösen mivel az innovációs folyamatokat nehéz ellenőrizni és eredményeik váratlanok lehetnek. A "soft" eredményeket, mint például a kapcsolatok javulása és a bizalomépítés, nehéz számszerűsíteni. Az ilyen értékelésre azonban több okból is szükség van, többek között a jövőbeli projekttervezés és a finanszírozók felé történő hozzáadott érték bizonyítása miatt.

Nem mindig könnyű pontosan meghatározni, hogy egy adott beavatkozás milyen változásokat eredményezett, mivel ezek a változások (részben) külső hatások eredményei is lehetnek. Az interaktív innovációs projektek számos különböző hatásnak vannak kitéve, amelyek lehetnek a projekten belül vagy kívül. A befolyások ilyen hatásait nehéz lehet megragadni a szokásos projektértékelési eljárások keretében. Erre válaszul a LIAISON kifejlesztett egy interaktív eszköztárat, amely segítséget nyújt a konzorciumoknak a nyomon követési és értékelési stratégiák tervezésében és végrehajtásában.

MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉS

Hogyan lehet hatékonyan mérni az interaktív innovációs projekt hatását?

Maga az innovációs folyamat és annak hosszú távú hatásai kulcsfontosságú szempontok az interaktív innovációs projektek értékelésénél. A folyamat állandó értékelése segítheti a csoportot céljai elérésében és ezáltal növelheti a beavatkozás végső hatásait. Az interaktív innovációs folyamat önmagában is fontos hatást jelenthet. A hatásokat nem csak a projekt végén kell mérni, hanem a teljes folyamat során folyamatosan vagy időszakonként, és ideális esetben valamikor később is értékelni kell.

Az interaktív innovációs folyamat egyes hatásai a projektidőszak lezárulta után is jelentkezhetnek. E hatások tudatosítása nagyobb elégedettséggel töltheti

RÖVIDEN A LIAISON ÚTMUTATÓKRÓL

A **LIAISON** projekt keretében öt útmutató kidolgozására került sor. Ezek a gyakorlati útmutatók támogatják azokat a gyakorlati szakembereket, akik részt vesznek egy interaktív innovációs kezdeményezésben. Gyakorlati segítséget nyújtanak azoknak a szakembereknek, akik részt kívánnak venni vagy a partnereknek kívánnak támogatást nyújtani az interaktív innovációs kezdeményezésekben, projektekben, amelyek az innovációt a részvétel folyamatban hozzák létre.

LIAISON (Better Rural Innovation: Linking Actors, Instruments and Policies through Networks) egy többszereplős projekt, amelyet EIP Agri kezdeményezés keretéből finanszíroztak, melyet az Európai Bizottság 2012-ben indított azzal a céllal, hogy előmozdítsa a versenyképes és fenntartható mezőgazdaságot és erdőgazdálkodást, amely "kevesebből többet és jobbat tud elérni".

Az útmutatók átfogó képet adnak az interaktív innovációs megközelítés értelmezéséről, amikor közösségi és egyéb innovációs szereplők - azaz gazdálkodók, tanácsadók, kutatók, vállalkozások, nem kormányzati szervezetek stb. – egymás kiegészítő ismereteit és tapasztalatait felhasználva felméri, összegyűjtik, közösen létrehozzák és terjesztik a gazdálkodók és erdészek valós szükségleteire választ adó gyakorlati megoldásokat. Az interaktív megközelítés alapján született innovációk olyan megoldásokkal szolgálnak,

LIAISON összeállított egy kézikönyvet a részvételi módszerekről az interaktív innovációs kezdeményezésekhez. Ezen kívül egy Eszköztárat 'Tool Box', amely értékelési és hatásvizsgálati eszközöket tartalmaz.

Ez egy általános tájékoztatósi céllal elkészült útmutató. Javasoljuk, hogy az olvasó maga is ellenőrizze a helyben érvényes szabályokat, utakat. Ez a tájékoztató csak saját felelősségre használható.

A projekt az Európai Unió Horizont 2020 kutatási és innovációs programjából kapott támogatást használta fel. A támogatási megállapodás száma: 773418. A dokumentumban foglalt információkért és véleményekért a felelősség kizárólag a szerzőket terheli.

amelyek jól illeszthetők az adott körülményekbe és ezáltal a megvalósításuk is könnyebb lesz.

A csoport megalakulása,

Jó tervezés,

Egészséges partnerségek,

Kapcsolódó partnerségek,

Hatások elérése.

Ezek az útmutatók kiemelik, hogy mit tanultunk a **LIAISON** projekt megvalósításából és az adatgyűjtésből. A cél az, hogy segítségére legyen mindazoknak, akik a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és a vidékfejlesztés területén végzett interaktív innovációk javítására használják.

A **HATÁSOK ELÉRÉSE** című **Útmutatót** Helen Aldis, Ana Allamand and Simone Osborn munkája, de az elkészítésében közreműködött Liz Bowles, Evelien Cronin, Andrew Fieldsend, Susanne von Münchhausen és Eleonore Pommier. Köszönet illeti a LIAISON projektben részt vevő partnereket is, akik az Útmutató idézett esettanulmányait készítették.

